

Abdülhamid Döneminde Filistin Meselesi

Yazan: Davut Efe Yılmaz

Osmanlı'nın en çok tartışılan padişahı Sultan II. Abdülhamid'in Filistin siyasetine gelin bir göz atalım.

II. Abdülhamid saltanatı boyunca yeri geldiğinde tavizkar yeri geldiğinde de tehditkar olmasını bilmiştir. Ama taviz olarak asla vatan toprağını satmayı gündemine dahi almamıştır. Sultan Hamid'in tahta çıktığı dönem Osmanlı'nın yıkılış sürecine girdiği, iç ve dış kaosun arşa çıktığı karışık bir dönemdir keza tahta çıkış süreci dahi bir oldu bittiye getirilmiş bir hadisedir. II. Abdülhamid döneminde azınlıkların istekleride fazlalaşmıştı. Bu isteklerden biriside Yahudilerin Filistinden toprak almak istemeleriydi. Bunun karşılığında Osmanlı'nın tüm dış borçlarının silineceğini vaad ediyorlardı. Osmanlı, yahudilerin din özgürlüklerini yaşadığı ve bulunmaktan memnun oldukları bir devlettir. Çünkü Avrupa onları kovarken sığındıkları dal Osmanlı olmuştu ancak iş toprak talebine gelince bu "millet-i sadıka"lık dönemi bitti.¹

Günümüzde Sultan Hamid karakteri geniş bir kitle tarafından toprak satan bir padişah olarak görülsede işin aslının öyle olmadığı bariz bir şekilde ortadadır. Sultan Hamid'i tahttan eden İttihat ve Terraki Cemiyetinin önemli isimlerinden bir çoğunun yahudi olması (Emanuel Karaso gibi) hiçte tesadüf değildir.²

Yahudilerin Sığınağı Osmanlı!

1892'de Yahudi Cemaati, Avrupadan(bilhassa İspanya) kovulup Osmanlıya sığınışının 400. yılını kutlarkenki Osmanlı'ya karşı duydukları minnettrik ve "Cemaat-i Sadıka"lık ortadadır. Sabah gazetesi Pariste çıkan Archive Israelite gazetesinden naklen aktarıyor: *Uygurluk ilerlemesiyle övünen bazı Avrupa ülkelerinde henüz Museviler aleyhindeki batıl fikirler devam ederken padişah hazretleri sayesinde din ve mezhep farkı olmadan her sınıf tebaa-yı şahane eşit muamele görmekte ve ebedi saadete nail olmaktadır. Nitekim Paris'te çıkan Archive Israelite isimli gazete **Musevi Cemaat-i Sadıkası'nın fertlerinin de her türlü hukuktan yararlanarak gece ve gündüz dua etmekte olduklarını yazmaktadır.***'' (6.3.1895) Jewish World yine şükranlıklarını şu sözlerle ifade etmiştir: *"Türkler arasında tam özgürlük içindeyiz ve yasalar bizi koruyor."*(20.1.1893)³

Filistin için Yahudilerin Attığı Adımlar

LAURENCE OLIPHANT'IN RAPORU (ÖNERİSİ)

(Taraflıca günümüz Türkçesine çevrilmiş ve kısaltılmıştır.)

Bu mefkureyi ilk kez projeye geçiren kişi İngiliz Laurence Oliphant'tır.⁴ Oliphant aşağıda gördüğünüz layihayı sunmuştur.

Giriş ve Amaç:

1.Belka Sancağı'ndaki devlete ait (miri) arazilerin satın alınması ve Filistin'in bu kısmının Yahudi ve diğer göçmenlerin yerleşimiyle imar edilmesi için bir şirket kurulacaktır.

2.Bu şirket, "Filistin'de Göçmen Yerleşimi Osmanlı Şirketi" (Kumpanyası) adıyla anılacaktır.

Yönetim ve Hukuki Yapı: 3. Şirket, Padişah'ın koruması ve Osmanlı Devleti'nin denetimi altında olacaktır. Devlet, işleyişi denetlemek için bir müdür ve müdür yardımcısı atayacaktır. 4. Mevcut Belka idaresine zarar vermeden, bölge doğrudan Suriye Vilayeti'ne bağlı ayrı bir "mutasarrıflık" (özel

¹ Orhan Koloğlu, Abdülhamid Gerçeği

² Yılmaz Öztuna, II.Abdülhamid Zamanı ve Şahsiyeti, Ötüken Neşriyat

³ Orhan Koloğlu, Abdülhamid Gerçeği

⁴ Prof.Dr. Ahmet Şimşirgil, KAYI-X II. Abdülhamid Han

yönetim bölgesi) haline getirilecektir. 5. Şirketin merkezi İstanbul'da olacak, ancak Avrupa başkentlerinde şubeler açabilecektir.

Toprak ve Sınırlar: 6. Devlet, Belka Sancağı'nın Ürdün ile Hac yolu arasındaki kısmını şirkete satmayı taahhüt eder. Salt şehri ve çevresi bu satışın dışındadır. 7. Satılacak arazi toplamda bir milyon akr (yaklaşık 4,3 milyon dönüm) olacaktır. Eksik kalırsa Aclun Sancağı'ndan tamamlanacaktır.

Lojistik ve Altyapı (Demiryolu): 8. Üç yıl içinde Hayfa'dan başlayıp Taberiye ve Ürdün vadisi üzerinden Ölü Deniz'e uzanan bir demiryolu yapılacaktır. Yolu her iki yanındaki birer kilometrelik arazi şirkete ücretsiz verilecektir. 9. Demiryolu malzemeleri ve kömür ithalatı gümrükten muaf olacaktır. Devletin taş ocakları ve ormanları inşaat için ücretsiz kullanılacaktır.

İmar ve Ekonomik Yetkiler: 10. Şirket, mülkiyetindeki arazilerde şehirler, köyler kurma; maden, taş ocağı ve orman işletme; fabrikalar ve depolar inşa etme yetkisine sahiptir. 11. Yerleşecek göçmenler Osmanlı vatandaşı olmayı kabul edecek ve yerleştikleri tarihten itibaren **10 yıl boyunca** her türlü vergiden muaf olacaklardır. 12. Bölgenin iç güvenliği için gideri şirketçe karşılanan, subayları devletçe atanan özel bir jandarma gücü kurulacaktır. 13. Şirket, elde edeceği kârın belirlenen bir kısmını her yıl Osmanlı Hazinesi'ne ödeyecektir. 14. Yollar, köprüler ve sulama kanalları gibi her türlü bayındırlık işi şirketçe yapılacak; kullanım ücretleri şirketçe belirlenecektir. 15. Göçmenler Osmanlı kanunlarına tabi olacak, ancak yerel işler için şirket tarafından önerilen "özel bir belediye tüzüğü" uygulanacaktır. 16. Posta ve telgraf hizmetleri şirketçe kurulacak, kârın bir kısmı devlete verilecektir. 17. Devlet güvenliği garanti edecek; şirket ise Avrupa'dan uzman ve teknisyen getirebilecektir.

Sosyal ve Kurumsal Hizmetler: 18. İbadethane, okul ve hastane gibi kurumlar şirketçe inşa edilecek ve yönetilecektir. 19. İmtiyaz süresi bittiğinde demiryolu ve kamu binaları devlete geçecek; ancak şahsi mülkler ve tarım arazileri şirkette kalacaktır. 20. Padişah onayından sonra iki yıl içinde işe başlanmazsa tüm haklar iptal edilecektir. 21. Kasaba ve köylerdeki adliye ve emniyet birimleri genel kanunlara uygun olacak, ancak bölgeye özel ek düzenlemeler şirketle birlikte yapılacaktır. 22. Anlaşma şartları her iki tarafın rızası olmadan değiştirilemeyecektir. Anlaşmazlıklarda İstanbul mahkemeleri yetkilidir. 23. Tarımsal kalkınma için Avrupa'dan getirilecek tohum ve modern aletler gümrükten muaf olacaktır.⁵

(Not: Belgelerdeki diğer maddeler, bu temel 23 maddenin alt detaylarını, hisse senedi dağılımını, şirketin mali yükümlülüklerini ve yerel aşiretlerle olan ilişkilerin düzenlenmesini içeren teknik ve bürokratik prosedürleri kapsamaktadır. 33 maddenin tamamı bu çerçeveye üzerine kuruludur.)

Nevlinski ile görüşmesi

Viyana: 23 Mart 1897

Museviler namına olarak Hakipayı hümayunu mülükâneye biddefeat bazı teklifat arz etmiş idim. İzzet beyin maruzatımı zati şahaneye iblağ edüp etmediğini bilmiyorum. Fakat ahvali hazır arz ettiğim sureti tesviyenin kabulüne daha müsaittir. Hükümeti seniyyenin ahvali maliyesi Musevi sermayedarının muaveneti olmadıkça ıslah olunamayacaktır. Bu sermayedarın ise Hükümeti Osmaniyenin ziri idaresinde olarak arzı Filistin'in bir kısmında müstemlekat tesisi müsaadesinden başka bir şey istemiyorlar. Ceddi celilüşşanı cenabı padişahı Sultan Selim han hazretleri vaktiyle memaliki garbiye Musevilerinin memaliki şahaneye gelmelerine müsaade buyurmuşlardı. Bu defa zati şahane de Musevilerin şu mesulünü isaf buyurlarsa hiç bir zarar görmezler. Çünkü Yahudiler polaitika ile asla iştigal etmezler. Diğer taraftan, Hükümeti seniyye müsaadei matlubeyi vermediği takdirde Yahudiler maksatlarına başka yoldan, başka vasıtalarla nail olacaklardır. Yahudilerin akıllı, servet sahibi olduklarını; indel-hace Matbuatla da iş görebileceklerini düşünmelisiniz. Zaten Anadolu'da mülkleri bulunan İngilizler bunları Yahudilere teklif ediyorlarsa da Museviler bu hususta doğrudan doğruya zati şahanenin istihsalı muvafakati hümayunlarını tercih eylemektedirler. Şurasını nazarı dikkate almalıdır ki zati şahane Yahudilerin istidasını terviç buyurdıkları halde hem cihanın en büyük sermayedarının muaveneti nakdiyesini hem de

⁵ Prof. Dr. BAYRAM KODAMAN - Yrd. Doç. Dr. NEDİM İPEK, YAHUDİLERİN FİLİSTİN'E YERLEŞTİRİLMELERİYLE İLGİLİ OLARAK II. ABDÜLHAMİD'E 1879 SUNULAN LAYİHA

Avrupanın Musevi elinde bulunan en büyük gazetelerinin muaveneti maneviyelerini elde etmiş olacaktırlar. Bu da hususiyle Őu zamanda nazarı istihkar ile bakılacak bir Őey deęildir.

Belgeden de anlaŐılacaęı üzere bir toprak talebinde bulunulduęu aŐıkardır ancak bu müracaat neticesiz kalmıŐ ve gerçekteŐmemiŐtir.⁶

Herzl İle GörüŐmeleri

1896'nın Haziran ayında Newlinski ve Herzl Sultanla görüŐmek için İstanbul'a geldiler. Sultan, Herzl'i huzura kabul etmeye sıcak bakmıyordu o yüzden Newlinski'yi 19 Haziran 1896'da huzuruna kabul etti. KonuŐmayı Herzl'in kendi anılarından aktaralım:

*'Eęer Bay Herzl senin benim arkadaŐım olduęun gibi arkadaŐın ise, ona söyle bu meselede ikinci bir adım atmasın. Ben bir karıŐ bile olsa toprak satmam, zira bu vatan bana deęil milletime aittir...'*⁷

Herzl ne kadar hüsrana uğrasada günlüęüne sultanın bu tavrından etkilendięini not düŐmüŐtür.

Kısa bir kesitinden de anlaŐılacaęı üzere Sultanın bu konuda tavrı çok nettir. Ancak Herzl iŐin peŐini bırakmaz ve 17 Mayıs 1901 ve 4 Temmuz 1902 tarihlerinde tekrar görüŐmüŐtür. Yahudi hahambaŐı görüŐme için arabulubuluk yaptıęı için Abdülhamid ne istedięini sormuŐ, HahambaŐıda "Sultanın Yahudiler hakkındaki niyetlerini öęrenmek." yanıtını vermiŐtir. Ancak Herzl pek öyle düŐünmüyordu. Toprak karŐılıęında Osmanlı'nın borçlarını kapatma önerisini sunmuŐtur. Abdülhamid her zamanki gibi bu konuda net bir Őekilde: "Yahudi milletine olan büyük güvenim teklifinizi reddetmeyi engellemiyor. Bu konuda hükümetime danıŐtıktan sonra kabul edilmesi mümkündür. Eęer hükümet bunu doęru bulursa, pratik bir Őekil vermek için araçları hazırlar." Herzl büyük bir hüsrana uğrasada Avusturya'ya döndükten sonra Abdülhamid hahambaŐını huzuruna çağırımıŐ günlerce sıkıntı içinde beklettikten sonra hahambaŐına çıkmıŐ, hahambaŐı korku içinde ağlayıp sultanın ayaklarına kapanmıŐtır.⁸ Abdülhamid bu görüŐmeyi yıllar sonra Atıf Hüseyin Bey'e anlatır: "Teklifleri devletin düyun-u umumiyesini kamilen deruhte etmekte. Güzel bir Őey. Zira bir gün gelir de borçlarımızı kapayamazsak devletin maliyesini murakabeye almak gibi bir tehdit mevcuttur. Ben o zaman onlara bazı Őerait teklif ettim. Sonra bu adam öldü. Bilhare inkılap oldu. İŐ na-tamam kaldı."⁹

SONUÇ

Abdülhamid bu meseleyle bizzat kendisi ilgilenmiŐ ve yahudilerin bu emellerine izin vermemiŐtir. Gerçekten yürüttüęü bu politika kolay iŐ deęildir. Size dönemin yabancı Őahitlerinden onun politik dehası hakkında bir kaç cümle aktarmak istiyorum:

Huntington: Bosfor'da oturan ihtiyar tilki, dünya çapında siyasi idi.

Joan Haslip: O asla cani ve zalim deęildi; tarih bir gün onun, daima milletin saadeti için çalıŐtıęını yazacaktır.

Fransız Elçisi Bompard: Sultan Abdülhamid Han, kendisiyle oynanılır bir padiŐah deęildir.

Zamanında Avrupa'da onun kadar dıŐ siyasete aŐına bir diplomat yoktu. Büyük feraset sahibi bir diplomat olduęundan, politika iŐlerini tehlikeli yerlerden geçmeyerek idare ederdi.

Lord Ficher: Üç sene süren Akdeniz Filosu amirallięim esnasında iki Őahsiyete tesadüf etmiŐtim: Sultan II. Abdülhamid ve Papa XIII. Leon... Őahsen II. Abdülhamid'e karŐı derin bir hürmetim vardır. Hâlbuki bizim sefirimiz, benim görüŐüme katılmıyordu. Bu gibi iŐleri kavranmıŐ olanlar, Abdülhamid'in bütün Avrupa'nın en usta ve hızlı düŐünen diplomatlarından olduęuna hükmetmekte gecikmez.¹⁰

Yahudi ve Emperyalist güçler emellerine ancak Sultan tahttan indikten sonra kademeli olarak ulaŐtırlar. Nitekim onu tahttan eden hal fetvasını getirenlerin hepsi gayr-i Türk ve Masondur.¹¹ Türkiye Hür ve Kabul EdilmiŐ Masonlar Locası Üstadı ve locanın resmi yayın organı Tesviye Dergisi'nin editörü Celil Layiktez: "Sultan Abdulhamid'e tahttan indirildięini teblię eden 5 milletvekilinden oluŐan heyettekilerin tamamı masondu" dedi.¹² Filistin bizden ayrılan topraklar arasındadır ve ayrıldıktan sonra

⁶ Baha Gürfirat, II. Abdülhamid ile ilgili belgeler (Yıldız ArŐivi)

⁷ Vahdettin Engin, Pazarlık, Mustafa Armaęan, Abdülhamid'in Kurtlarla Dansı 1

⁸ Mustafa Armaęan, Abdülhamid'in Kurtlarla Dansı 2

⁹ Necmettin Alkan, Arafta Bir Hünkar Sultan II. Abdülhamid. Enver Ziya Karal, Büyük Osmanlı Tarihi IV.

¹⁰ Ziya Nur Aksun, II. Abdülhamid Han

¹¹ Yılmaz Öztuna, II. Abdülhamid Zamanı ve Őahsiyeti

¹² Daha detaylı araŐtırma için: Soner Yalçın, Efendi: Beyaz Türklerin Büyük Sırrı

kurulan İngiliz Mandası yönetiminde şiddet ve baskı olayları arşa çıkmış ve Müslüman toplum evinden yurdundan edilmeye çalışılmıştır ve bu günümüze kadarda uzanmıştır. 400 yıl Osmanlı egemenliğinde olan bu topraklarda tek bir hadise bile yaşanmazken sözde ‘‘medeni ve modern İngiliz yönetiminde’’ ve tabii devamında şiddet hadiseleri arşa çıkmıştır.¹³

KAYNAKÇA

Orhan Kolođlu, Abdülhamid Gerçeđi

Yılmaz Öztuna, II.Abdülhamid Zamani ve Şahsiyeti, Ötüken Neşriyat

Prof.Dr. Ahmet Şimşirgil, KAYI-X II. Abdülhamid Han

Prof. Dr. BAYRAM KODAMAN - Yrd. Doç. Dr. NEDİM İPEK, YAHUDİLERİN FİLİSTİN'E YERLEŞTİRİLMELERİYLE İLGİLİ OLARAK II. ABDÜLHAMİD'E 1879 SUNULAN LAYİHA

Baha Gürfırat, II. Abdülhamid ile ilgili belgeler (Yıldız Arşivi)

Vahdettin Engin, Pazarlık

Vahdettin Engin, Bir Devrin Son Sultanı II.Abdülhamid

Mustafa Armađan, Abdülhamid'in Kurtlarla Dansı 1

Mustafa Armađan, Abdülhamid'in Kurtlarla Dansı 2

Mustafa Armađan, Abdülhamid'in Kurtlarla Dansı 3

Necmettin Alkan, Arafta Bir Hünkar Sultan II. Abdülhamid

Enver Ziya Karal, Büyük Osmanlı Tarihi IV.

Ziya Nur Aksun, II. Abdülhamid Han

Soner Yalçın, Efendi: Beyaz Türklerin Büyük Sırrı

İlber Ortaylı, Avrupa ve Biz

¹³ İlber Ortaylı, Avrupa ve Biz